

O'RTA SINIF O'QUVCHILARINING MAZMUNGA ASOSLANGAN
O'QITISH ORQALI INGIZ TILINI O'RGANISHGA UNDASH

Yahyoyeva Odinaxon Nomonjon qizi

Samarqand Davlat chet tillar instituti

magistratura bo'limi xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi

21.06 - guruh magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “O’rta sinf o’quvchilarining mazmunga asoslangan o’qitish orqali ingiz tilini o’rganishga undash” mavzusi yoritilgan.

Kalit so’zlar: Talaffuz, metodika, artikl, grammatika, predmet.

Zamonaviy chet tili darsiga qo’yilgan asosiy metodik talablarni ma`lum bir sinf o’quvchilarining chet tili o’rganish darajasini, ularni chet tili predmetiga bo’lgan munosabatini bilish rejaltirishdan kozlangan o`quv samaradorligini oshirishga yordam beradi

O’rta maktablarda talaffuzni o’rganishda o’quvchilar talaygina qiyinchiliklarga duch keladilar. Jumladan: [θ] va [ð] tovushlarini o’rganishda deyarli barcha o’quvchilar qiynaladilar. Bunga sabab o’zbek tilida tish oralig’i tovushlarining yo’qligi. Bizning bolalarimiz tili bu tovushlarning talaffuziga ko’nikma xosil qilmagan. [r] tovushining ingliz tilidagi talaffuzi ozbek tilidagi p dan farq qilgani uchun o’quvchilar bu tovush talaffuzida ham qiynaladilar. [t, d] tovushlarining talaffuzi ham ikkala tilda bir xil emas. Shuning uchun ularning talaffuz etilishi ham ba’zi o’quvchilarga qiyinchilik tug’diradi. [w] tovushi ham o’zbek tilida mavjud emas. Bu tovushni to’g’ri talaffuz qilishda ham o’quvchilar bir oz qiyinchiliklarga duch keladilar. Uni talaffuz etishda o’zbek tilidagi [v] bilan adashtiradilar. Yuqorida keltirilgan tovushlarni to’g’ri talaffuz qilishni o’rgatish uchun o’qituvchi tilning joylashuvini imkon qadar amalda ko’rsatib bolalarga aniq tushuntirib berib, takrorlash mashqlari orqali muntazam tekshirib, o’quvchilarning talaffuziga har dars alohida e’tibor berib borsa, mazkur tovushlardagi qiyinchiliklar ham bartaraf etiladi.

Bundan tashqari quyidagi holatlar ham o'quvchilar uchun fonetik qiyinchiliklarni yaratadi: e harfining so'z ohirida talaffuz etilmasligi — apple, Pete; gh harf birikmasining so'z o'rtasida o'qilmasligi — eight, night; k harfining so'z boshida n dan oldin talaffuz etilmasligi — knock, knee va bir qator boshqa qiyinchiliklarni kuzatish mumkin. Tajribamga tayanib shuni ayta olamanki, o'zbek o'quvchilarning aksariyat qismiga xos bo'lgan qiyinchilik bu ko'plik yoki zamon yasovchi qo'shimchalar qo'shilgandagi talaffuzida suffikslardan oldin [ə] tovushini qoshib talaffuz etishlaridir: books [bu'kƏs], happened [hæpƏ'nƏd]. Ko'rinib turibdiki, bunday keraksiz tovushni qo'shish orqali ular so'z urg'usining ham o'rnini o'zgartirmoqdalar. O'quvchilarning transkripsiyani o'qiy olmasliklari ham alohida bir muammodir. So'zlarning to'g'ri talaffuzini o'rgatish tovushlarni ifodalovchi belgilarni ham o'rgatish lozim. O'rta maktablarda ingliz tili o'rgatishda uchraydigan grammatik qiyinchiliklar xususida gapirilganda, o'quvchilar ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishlarini aytish joiz. Kishi tilidagi hamma so'zlarni bilsayu, gaplar, so'zlar o'rtasidagi bog'lanishlarni bilmasa, u nutqning mazmunini tushunishga qiynaladi. Shuning uchun o'rta maktablarda o'quvchilarga grammatikani o'rgatish judayam muhimdir. Agar o'quvchi grammatik ko'nikmalarni yaxshi egallamagan bo'lsa, u o'z fikrini to'g'ri bayon eta olmaydi. Gapirishda, yozishda va tarjimada qiynaladi. Til grammatikasi o'ziga xos murakkab sistemadir. Shuning uchun ham uni o'zlashtirish oson emas. Maktab o'quvchilari quyidagi qiyinchiliklarga odatda duch keladilar: Artikl muammosi. Buni grammatika o'rganishdagi eng katta muammo desa ham bo'ladi. Ko'pchilik ingliz tili o'rganuvchilar bilan suhbatlashib ko'rganimizda, deyarli hammalari ingliz tili grammatikasini o'zlashtirishlarida asosan artikl va zamonlar qiyinchilik tug'dirishini aytganlar. Darhaqiqat, o'zbek tilida aynan artikl so'z turkumi bo'lmagani uchun uni qo'llashda va tarjima qilishda qiynaladilar. Artikl qoidalarni yod olish kerak. Biroq qoidalardagi talaygina istisno holatlari o'rganuvchilarga, ayniqsa maktab yoshdagilarga, uni o'zlashtirishni murakkablashtiradi. Tarjimasi aniqroq qilib o'rgatilsa, o'quvchilar artiklni qo'llashda ko'p qiyinchiliklarga uchramaydilar. Masalan: noaniq artikl bir, qandaydir bir deb, aniq artikl esa o'sha,

haligi deb tarjima qilinadi deb o'rgatish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, artiklning ishlatilish holatlarini bolalarga misollar yordamida qayta-qayta tushuntirilsa, ingliz tilidagi bu yordamchi so'z turkumini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarni kamaytirib bartaraf etsa bo'ladi. Ingliz tili grammatikasini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklardan yana biri predloglardir. O'zbek tilida predloglar kelishik qo'shimchalari bilan ifodalanadi. Ingliz tilida esa kelishik qo'shimchalari predloglar orqali ifodalanadi. Jumladan, o'zbek tilidagi o'rin-payt kelishigi, ingliz tilida in, on, at predloglari bilan ifodalanishi mumkin. Masalan: in — in January, in 2015, in a week on — on Monday, on January 15, on birthday at — at the weekend, at 10 o'clock O'rin payt kelishigining qo'shimchasi, o'rin joyini bildirganda ham ingliz tilida yuqoridagi predloglardan foydalanamiz. Masalan: in — in Uzbekistan, in Madrid, in our week on — on the sofa, on the table at — at the station, at school ingliz va o'zbek tillarida so'z tartibining o'xshash emasligi. Ma'lumki, ingliz tilida so'z tartibi qat'iydir, aksariyat hollarda darak gap boshida doim ega turadi ketidan esa kesim keladi. O'zbek tilida esa gap bo'laklari o'rnini almashtirsak ham ma'nosi o'zgarmaydi. Tarjimada esa o'quvchilar qiyinchiliklarga uchraydilar. Metodistlar fikriga ko'ra, ingliz tili grammatikasini o'rgatishda, avvalambor, grammatika minimumini to'g'ri tanlash va ingliz tili grammatikasini o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish taqozo etiladi. Ingliz tili grammatikasini o'ziga xos qiyinchiliklari va xususiyatlari quydagilar: ingliz tilidagi noto'g'ri fe'llar mavjudligi, ingliz tilidagi gap qurilishni qat'iyli, ingliz tilidagi artikillar, predlog va zamonlarning ko'pligidir. Shu kabi xususiyatlar ingliz tili grammatikasini o'zbek tili grammatikasidan farqlaydi. J. Jalolov fikriga ko'ra, grammatikani o'quvchilarga o'rgatishda asosan ikkita yo'ldan foydalanishimiz mumkin: 1. Induktiv. 2. Diduktiv. Induktiv usulda o'quvchilarga avval qoida so'ngra esa misol beriladi. Diduktiv usulda esa avval misol so'ngra qoida beriladi. Maktab yoshidagi bolalarga ingliz tilini o'rgatishda avvalo bolalar uchun rang-baranglikka e'tibor berishimiz zarur. Rasmlar asosida yoki qo'shiq va she'rlar orqali ham ingliz tili grammatikasini o'rgatishimiz mumkin. Maktablarda kuzatilayotgan muammolar qatorida o'quvchida darsga nisbatan passivlik, zerikish, diqqatni jamlay olmaslik kabi jihatlar ham mavjud. Ingliz tilini o'rgatishdagi leksik

qiyinchiliklarga kelsak, ular quyidagilar: ingliz tilidagi deyarli barcha soʻzlar turli maʼnolarni anglatadi. Yaʼni bir soʻz birdan oshiq maʼnoni anglatadi. M. Norovanning taʼkidlashicha, ingliz tilida bitta soʻz maksimal 23ta maʼnoni berar ekan. Ingliz tili lugʻatining maʼlum qismi boshqa tillardan kirib kelganligi; Ingliz tilining idiomalarga boyligi hamda bir qancha boshqalar Xulosa qilib aytganda, chet til oʻrganishda qiyinchiliklarga duch kelish tabiiy, albatta. Oʻqituvchilar oʻquvchilarning qayerda qanday qiyinchiliklarga uchrayotganliklarini kuzatib borib uni bartaraf etish yollarini topib oʻquvchilarga yengillik yaratib borishlari darkor. Zero, til materiallarini oʻzlashtirishdagi qiyinchiliklar nutq faoliyatlarining barcha turlarida koʻnikma hosil qilishlariga toʻsqinlik qiladi. Адабиётлар: А. Каримов. ona yurtimiz baxtu iqbol va buyk kelajagi yoʻlida hizmat qilish — eng oliy saodatdir. T. Oʻzbekiston. 2015. Mehri Norova. Tarjimada leksik birlik va leksik transformatsiyaning qoʻllanilishi. Maqola 2-bet.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Мухаммаджонов, Ф. М. Оʻrta maktab oʻquvchilarining ingliz tili oʻrganishda duch keladigan qiyinchiliklari /
2. Ф. М. Мухаммаджонов, Д. Р. Юсупова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 3.1 (107.1). — С. 48-50. — URL: <https://moluch.ru/archive/107/25687/> (дата обращения: 01.05.2022).
3. Milliy istiqlol gʻoyasi: asosiy tushunchalar, tamoyillar va atamalar (qisqa izohli tajribaviy lugʻat). Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati. T.: «Yangi asr avlodi», 2002.
4. M.Sharifxoʻjayev. Oʻzbekiston: yangi gʻoyalar, yangi yutuqlar. - T.: «Sharq» nashriyoti, 2004, 259-bet.
5. E.Vohidov «Hikmatnoma». - T.: 1990. 3-bet.
6. Sh.Qurbonov Mustaqillik poydevori. «Xalq taʼlimi» jumali. 2003, №5. 4-13-betlar.
7. Barkamol avlod orzusi. - T.: «Sharq», 1998, 144-b.
8. Oʻquvchi maʼnaviyatini shakllantirish (Sinf dan va maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar konsepsiyasi). - T.: «Sharq», 2000.327-b.